

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY RIVOJLANISH DARAJASINI ANIQLASH

Burxonova Ra'no

Jizzax davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6627033>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanish darajasini aniqlash haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirish, antisocial, aqli zaif bolalar, diqqatni jamlash qobiliyati.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya — bolalarga ta'lim va tarbiya berishga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta'lim turi deb ko'rsatib o'tilgan, Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonuni Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 22 oktyabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2019 yil 14 dekabrda ma'qullangan 3-modda 5 bandida.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga aqliy tarbiya berishni to'g'ri tashkil etish uchun ularning aqliy rivojlanish qonuniyatlari va imkoniyatlarini bilish kerak. Maktabgacha ta'lim yoshida bola boshqa yosh davrlariga qaraganda aqliy rivojlanishning yuqori sur'atda taraqqiy etishi kuzatiladi. Shu yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishida yo'l qo'yilgan kamchiliklarni keyinchalik bartaraf etish qiyin kechadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishida bilish jarayonlari –xotira va xayol katta ahamiyatga ega. Shu sababli xam maktabgacha yoshdagi (ayniqsa 5-6 yosh) bolalarning aqliy shakllanganlik darajasiga alohida e'tibor berish talab etiladi.

Inson aql-idroki ham ekologik, ham genetik omillar bilan belgilanadi. Ota-onalariga aqliy zaiflik tashxisi qo'yilgan bolalar allaqachon xavf guruhiga kiradi. Ular aqliy kasalliklarning rivojlanishiga ko'proq moyil bo'lishadi, ammo bu juda kam uchraydigan genetik yo'l bilan yuqadi. Genetika rivojlanganiga va bu sohada ma'lum yutuqlarga qaramay, kasalliklarning 70-80% sabablari aniqlanmagan. Ko'pincha ular ayniqsa og'ir holatlarda aniqlanadi. Ammo shunga qaramay, biz bunday holatning boshlanishiga sabab bo'lgan eng keng tarqalgan omillarni tushunishni taklif qilamiz.

Voyaga yetmaganlik, muddatidan oldin tug'ilish, shuningdek markaziy asab tizimidagi qon ketish, forseps bilan tug'ilish, brech prezentatsiya, ko'p homiladorlik, intrapartum asfiksiya bilan bog'liq asoratlar aqliy zaiflashish xavfini oshiradi. Ammo bu erda ko'p narsa bola tug'ilgandan keyingi birinchi oylarda unga g'amxo'rlik qilishga bog'liq bo'ladi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, kasallikning asosiy alomati aqlning pasayishi. Shu bilan birga, kasallik belgilariga qarab barcha alomatlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Keling, ularni ko'rib chiqaylik.

Engil daraja (yoki zaiflik). Bunday holda, tashqi tomondan, ko'chada oddiy odam hech qachon aqli zaif odamni sog'lom odamdan ajrata olmaydi. Qoida tariqasida, bunday odamlar diqqatni jamlash qobiliyati juda pasayganligi sababli o'qishga qiynalishadi. Ammo ularning xotirasi juda yaxshi. Ko'pincha, kasallikning ushbu darajasiga ega bo'lgan bemorlarda xulq-atvorda og'ishlar mavjud. Masalan, aqli zaif bolalar tarbiyachilari va ota-onalariga bog'liq bo'lib, ular o'zgaruvchan muhitdan juda qo'rqishadi. Bunday bemorlar o'zlarini o'ziga jalb qiladilar (shuning uchun muloqotdagi qiyinchiliklar), yoki aksincha, o'zlarining odamlariga har xil yorqin harakatlar bilan, qoida tariqasida, kulgili, hatto antisosial bilan e'tibor qaratishga harakat qilishadi. Ular uchun biror narsani taklif qilish juda oson. Shuning uchun bunday bemorlar jinoiy olamning vakillarini o'ziga jalb qiladilar, ular ko'pincha firibgarlarning qurboniga aylanishadi. Kechikishning engil darajasining o'ziga xos belgisi shundaki, bemorlar o'zlarining noqulayliklarini yaxshi bilishadi, ammo har qanday yo'l bilan uni boshqa odamlardan yashirishadi.

O'rtacha daraja (nomuvofiqlik). Bunday odamlar jazo va maqto'vni ajrata oladilar, quvonchni his qiladilar, hamdard bo'ladilar, ularga o'z-o'ziga xizmat qilish ko'nikmalarini, ba'zan hatto yozishni, o'qishni, oddiy hisoblashni osonlikcha o'rgatishadi, lekin ular mustaqil ravishda yashay olmaydilar. Ular doimiy g'amxo'rlik va nazoratga muhtoj.

Og'ir daraja (ahmoqlik). Bunday odamlarning nutqi yo'q, ular o'qitilmaydi, harakatlari bir joyga jamlanmagan va beozor. Tuyg'ular nafaqat norozilik yoki quvonchning oddiy ko'rinishlari bilan cheklanadi. Ahmoqlik bilan og'rigan bemorlar doimiy nazoratga muhtoj, shuning uchun ular tegishli muassasalarda saqlanishi kerak.

Kasallikning birinchi namoyon bo'lishiga etuk bo'lmagan xatti-harakatlar, intellektual sustkashlik va o'z-o'zini parvarish qilish qobiliyatlari etishmasligi kiradi. Aqli zaif bolalarning rivojlanishi ba'zan maktab yillariga qadar kutilganidek bo'ladi. Kasallik engil bo'lsa, alomatlar tan olinmaydi. Ammo qolgan ikki daraja, qoida tariqasida, juda erta tashxislanadi, ayniqsa, ular rivojlanish nuqsonlari, jismoniy anomaliyalar bilan birlashtirilgan bo'lsa. Bunday holda, kasallik oddiygina maktabgacha yoshgacha aniqlanadi.

Shu bilan birga, ba'zi bolalar bir vaqtning o'zida miya yarim palsi, harakatlanish buzilishi, eshitish qobiliyati, nutqning sustlashishi va boshqa rivojlanish nuqsonlari mavjudligini qayd etadilar. Vaqt o'tishi bilan, aqliy

zaiflikning xususiyatlari yangi alomatlar bilan "o'sib boradi". Bolalar xavotirga, ruhiy tushkunlikka moyil bo'lib qolishadi, qaachonki ular rad etilsa yoki nuqsonli deb hisoblansa.

Xulosa qilib aytganda, aksariyat hollarda aqliy zaiflik erta yoshda namoyon bo'ladi. Agar kasallik genetik sabablarga bog'liq bo'lsa, masalan, Daun kasalligi, og'ish homiladorlik paytida ham aniqlanishi mumkin. Ushbu maqsadlar uchun bugungi kunda tug'ruqdan oldin klinikalarda barcha ayollarga homiladorlikning dastlabki bosqichlarida skrining tekshiruvidan o'tish taklif etiladi, shuning uchun bunday patologiya mavjud bo'lganda to'g'ri qaror qabul qilish - abort qilish yoki bolani ushlab turish. Bundan tashqari, ushbu protsedura tug'ilmagan chaqaloqning ota-onasi yoki qarindoshlari aqliy zaiflikning boshlanishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan kasalliklar yoki holatlarga ega bo'lgan hollarda ajralmas hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Xalilov M.X., Toshmatov B.A., Abdusattorov M.M. Psixiatriyada eng kup uchraydigan tibbiy atamalar va ayrim ruscha iboralarning kiskacha izoxli lugati. Samarkand, 2002.
- 2.Olimov X.O., U.X.Olimov Psixiatriya klinikasining mukaddimasi Toshkent, 1997.
3. Xodjaeva N.I., Shayusupova A.U. Psixiatriya.- Tashkent, 2000.
- 4.www.goole .uz
- 5.www. chrome.uz.